

ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪРА НА ВИЖЕНЕР” С MS EXCEL

КРАСИМИР ЕНЕВ, РАДОСТИНА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА,
ДЕТЕЛИНА МИХОВА

STUDY "CAESAR VIGENER" WITH MS EXCEL

KRASIMIR ENEV, RADOSTINA RAFAILOVA-ZHELEVA, DETELINA
MIHOVA

Abstract: *In this article, we place a major emphasis on studying the Vigenere's Code. The study was conducted in an algorithm research to solve a specific example of cryptography in MS Excel.*

MS Excel can be successfully used as a replacement for software systems in any case due to the huge number of built-in features.

Keywords: *cryptography, mathematical methods, cipher, MS Excel.*

Целта на статията е реализирането на някои математически методи в примери за криптология.

Нашите цели са следните:

- изучаване и анализ на шифъра на Виженер;
- моделиране на конкретни примери от криптологията на Виженер чрез използване на специализиран софтуер.

Макар и лесен за разбиране и реализация, шифърът устоява на опитите за разбиването му в продължение на три века и затова си спечелва прозвището **неразбиваем шифър**. Съществуват много опити за шифроване, които по същество са шифър на Виженер. Първият общ метод за разбиване на шифъра е предложен от Фридрих Касиски през 1863г.

Най-известният криптограф на XVI век е *Блез де Виженер*, френски посланик в Рим. Той се запознава там с трудове по криптография и през 1585 г. написва „Трактат за

шифрите”, в който полага основата на криптографията. Той произнася следната мисъл, повторена по-късно от *Блез Паскал* и от *Норберт Винер*: „Всички неща в света са шифър. Цялата природа е просто шифър и секретно писмо”. *Вижнер* в голяма степен развива идеята на *Кардано* за приложение на открит или шифрован текст в качеството на ключ. Той описва шифър, подобен на шифъра на *Тритемий*, но изменя системата за избор на конкретен шифър на замяна за всяка буква (фиг.1). Една от предложените техники е да се използват буквите на друг открит текст за избор на ключ за всяка буква на изходния текст. Описаният шифър, известен като *шифър на Вижнер*, и, при дължина на случайния ключ равна на дължината на открития текст, е абсолютно надежден шифър, доказано по-късно математически (през XX век в работите на *Шенон*).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W
B	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A
C	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B
D	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C
E	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D
F	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E
G	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F
H	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G
I	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
X	X	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Y	Y	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X
Z	Z	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y
W	W	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z

Фиг.1. Таблицы на Вижнер

Шифровка/дешифровка с шифъра на Вижнер.

Както в останалите криптографски методи имаме: явен текст, ключ и шифрован текст. Кодирането на текста става по следния начин, като използваме таблицата на Вижнер за шифроване и пресичането на първата буква от явния текст с първата буква от ключа, дава шифрованата буква (фиг.2).

	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я
а	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я
б	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а
в	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б
г	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в
д	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г
е	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д
ж	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е
з	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж
и	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з
к	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
л	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
м	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
н	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
о	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
п	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о
р	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
с	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
т	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с
у	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
ф	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
ц	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
ч	ч	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц
ш	ш	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч
щ	щ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш
ъ	ъ	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ
ь	ь	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ
ю	ю	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь
я	я	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	ц	ч	ш	щ	ъ	ь	ю

Фиг.2: Образец за шифроване на буква.

Декодирането на текста. От таблицата за шифроване използваме първата буква от ключа, като минаваме по реда на буквата, докато достигнем първата буква от шифрвания текст и от тази буква – по вертикалата нагоре до основните букви получаваме буквата от явния текст (фиг.3).

Фиг.3: Образец за дешифроване на буква.

След обстойно изследване на таблицата на Вижнер, забелязваме следната зависимост. Ако преобразуваме буквите в числа, като номерът на буквата е поредният номер на буквата в азбуката и от сбора извадим единица, полученото число отговаря на номера от азбуката на шифрованата буква. Ако числото прехвърли броя на буквите в азбуката, тогава вадим техния брой.

Пример: На фиг.1 е показана шифровка на буква, като използваме дадения пример на фигурата имаме:

$$И=9, Ш=25;$$

$$И+Ш=9+25=34;$$

Към сбора на буквите трябва да извадим 1;

$$34-1=33;$$

33>30; 33-30=3; 3=В;

В;

И в обратен ред за дешифрироването, като събираме с 1;

В диапазона на В1:Х1 изписваме **явния текст**: *информационни технологии* и под него – **ключа**: *шифър* (фиг.4).

фиг.(4)

В клетката В3 въвеждаме формула, с помощта на която ще преобразуваме буквите в цифри. За целта използваме функцията CODE:

Описание:

Връща числовия код на първия знак в текстов низ. Върнатият код отговаря на набора знаци, използван от вашия компютър[2].

Синтаксис – CODE (текст), Синтаксисът на функцията CODE има следните аргументи

- **Текст** Задължително. Текстът, за който искате кода на първия знак[2].

Ето затова е необходимо да задаваме всяка една буква от думите на текста в отделна клетка.

Функцията CODE използва библиотека с голям брой символи. В нея кирилицата, която използваме за нашия алгоритъм, се представя от руската азбука. Руската азбука се състои от 32 букви като в нея се съдържат всички букви от българската азбука. След като използваме функцията CODE, в клетката ще се появи число, отговарящо на символа в библиотеката. Затова е необходимо да се направи допълнителна таблица, в която да се провери на кое число отговаря буква „а“ и във формулата, която

съставяме, да извадим число с единица по-малко от числото, на което съответства буква „а“ и така да я приравним на 1 (фиг.5).

2
Спомагателна таблица
а
224

Фиг.(5) Спомагателна таблица

След като сме определили числото, на което отговаря буква „а“, следва да съставим формула. В клетка B9 записваме следната формула: “=CODE(B1)-223”. След което пренасяме формулата в диапазона B1:X1, като я изтриваме от клетката, която сме използвали за интервал, ако сме използвали такъв. По идентичен начин го правим и за ключа, като във функцията ще използваме клетка B2 и получаваме следния резултат, показан на фиг.(6).

ИВЕН ТЕМСТ:	И	Н	Ф	О	Р	М	А	Ц	И	О	Н	И	Т	Р	Е	Н	О	Л	О	Г	И	И
КЛЮЧ:	Ц	М	Ф	Ъ	Р	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Ш	И
ИВЕН ТЕМСТ В ЧИСЛА:	9	14	21	15	17	13	1	23	9	15	14	9	19	6	22	14	15	12	15	4	9	9
КЛЮЧ В ЧИСЛА:	25	9	21	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27	17	25	9	21	27

фиг.(6) Преобразуване на букви в числа

Вече достигнахме до самото шифроване, където трябва да съберем числата. Когато получим отговора, правим проверка с помощта на функцията IF. Функцията IF е една от най-популярните функции в Excel и ви позволява да правите логически сравнения между стойност и това, което очаквате. Така че инструкцията IF може да има два резултата. Първият резултат е, ако сравнението е "Вярно", а вторият – ако сравнението е "Невярно"[3]. За сравнението в частта „Вярно“ ще проверим сбора от клетка B7 дали е по-малък от 33, понеже използваме буквите от руската

азбука, а те са 32. Ако е по-малък, тогава се изписва стойността от клетка В7, в противен случай да използва функцията MOD. Връщаме остатък от делението на число с делител. Резултатът има същия знак като делителя. Синтаксисът на функцията MOD има следните аргументи:

- **"число"** Задължително. Числото, за което искате да намерите остатък.

- **"делител"** Задължително. Числото, на което искате да разделите число.

Забележка: Ако делител е 0, MOD връща стойността за грешка #DIV/0![4]. При нас делителят е 32.

В клетка В9 записваме формулата “=IF(B7<33;B7;MOD(B7;32))-1”. Пренасяме я в диапазона В9:Х9 и получаваме числата, които трябва да преобразуваме отново в букви. Шифрованият текст получаваме с помощта на функцията CHAR. Тя връща знака, зададен с число. Използвайте CHAR, за да преведете в знаци числа от кодова таблица, които може да сте получили от файлове за други типове компютри[5]. Формулата, която използваме, за да получим шифротекста е „=CHAR(B9+223)”.

Целият алгоритъм за шифроване/дешифроване на Вижнер, реализиран с MS Excel на (фиг.6).

Заклучение:

В нашата разработка е поставен основен акцент върху изследване на **„Шифъра на Вижнер ”**. Подготовката премина в по-задълбочено изучаване на алгоритми за решаване на конкретни примери от криптографията с MS Excel.

По-нататъшен интерес представлява анализът на нови математически методи в криптологията и на специализиран софтуер за решаване на съвременни проблеми на криптографията.

